

Development of Students' Design Competencies in the Process of Creating a Clothing Collection

Tolipova Marxabatxon Baxtiyorovna

Vocational Training Master Fergana Specialized Technical College for Persons with
Disabilities

Abstract

The article analyses the process of creating a clothing collection as an effective pedagogical means of developing students' design competencies. Treating collection-making as an integral creative-technological project from concept to fashion show, the author reveals how each of its stages forms creative-conceptual, compositional, constructive, technological and communicative-presentational competencies. The methodological ways of organizing the learning process through the project method, using portfolios and fashion shows for assessment, and individualizing tasks in an inclusive setting are also presented.

Key words

clothing collection, design competence, project method, costume composition, modelling, construction, creative thinking, portfolio, fashion show, inclusive education, vocational education.

KIYIM KOLLEKSIYASINI YARATISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING DIZAYNERLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Tolipova Marxabatxon Baxtiyorovna

Farg'ona imkoniyatlari cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan
maxsus texnikum, ta'lim ustasi

Annotatsiya. Maqolada kiyim kolleksiyasini yaratish jarayoni o'quvchilarda dizaynerlik kompetensiyalarini rivojlantirishning samarali pedagogik vositasi sifatida

tahlil qilingan. Muallif kolleksiya yaratishni g‘oyadan defilegacha bo‘lgan yaxlit ijodiy-texnologik loyiha sifatida ko‘rib, uning har bir bosqichi ijodiy-g‘oyaviy, kompozitsion, konstruktorlik, texnologik hamda kommunikativ-prezentatsion kompetensiyalarni shakllantirishini ochib bergan. Shuningdek, loyiha metodi asosida o‘quv jarayonini tashkil etish, baholashda portfolio va defiledan foydalanish, inklyuziv sharoitda topshiriqlarni individuallashtirishning metodik yo‘llari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: kiyim kolleksiyasi, dizaynerlik kompetensiyasi, loyiha metodi, kostyum kompozitsiyasi, modellashtirish, konstruksiyalash, ijodiy tafakkur, portfolio, defile, inklyuziv ta’lim, kasb-hunar ta’limi.

Аннотация. В статье анализируется процесс создания коллекции одежды как эффективное педагогическое средство развития дизайнерских компетенций студентов. Рассматривая создание коллекции как целостный творческо-технологический проект от концепции до показа мод, автор показывает, как каждый из его этапов формирует творческо-концептуальные, композиционные, конструктивные, технологические и коммуникативно-презентационные компетенции. Также представлены методические способы организации учебного процесса посредством проектного метода, использования портфолио и показов мод для оценки, а также индивидуализации заданий в инклюзивной среде.

Ключевые слова: коллекция одежды, дизайнерская компетенция, проектный метод, композиция костюма, моделирование, конструирование, творческое мышление, портфолио, показ мод, инклюзивное образование, профессиональное образование.

Kirish

Zamonaviy kasb-hunar ta’limining asosiy maqsadi o‘quvchini tayyor bilim bilan emas, balki real kasbiy vazifalarni mustaqil hal qila oladigan kompetensiyalar bilan qurollantirishdir. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi “Ta’lim

to'g'risida"gi Qonuni (O'RQ-637-son) ham ta'lim natijasini o'zlashtirilgan bilimlar hajmi bilan emas, balki shakllangan kompetensiyalar bilan baholashni nazarda tutadi. Dizayn yo'nalishida bu kompetensiyalar faqat tugallangan ijodiy mahsulot ustida ishlash jarayonida to'liq namoyon bo'ladi.

Tikuvchilik-dizayn sohasida ana shunday tugallangan mahsulotning eng yorqin shakli - kiyim kolleksiyasidir. Kolleksiya — bu yagona g'oya, uslub, rang yechimi va maqsadli auditoriya asosida birlashtirilgan kiyim modellari to'plami bo'lib, uni yaratish dizaynerlik faoliyatining to'liq tsiklini - g'oyadan tayyor namoyishgacha bo'lgan barcha bosqichlarni qamrab oladi. Shu bois kolleksiya yaratish o'quvchida bir nechta kompetensiyani bir vaqtning o'zida, o'zaro bog'liqlikda rivojlantirishga imkon beradi.

Mamlakatda yengil sanoat va dizayn ta'limiga e'tibor kuchaymoqda: Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 16-iyuldagi 427-son qaroriga muvofiq, to'qimachilik tarmog'i uchun tikuvchilik va to'qimachilik mahsulotlari dizayneri, modelyer-konstruktor kabi yo'nalishlarda kadrlar tayyorlaydigan Dizayner va texnologlarni tayyorlash texnikumlari tashkil etilmoqda. Mazkur maqolaning maqsadi — kiyim kolleksiyasini yaratish jarayonida o'quvchilarning dizaynerlik kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlarini va metodik yo'nalishlarini ochib berishdan iborat.

Dizaynerlik kompetensiyasining tarkibi

Dizaynerlik kompetensiyasi - bu o'quvchining badiiy g'oyani aniq, funksional va estetik jihatdan mukammal mahsulotga aylantirish qobiliyatini ta'minlovchi bilim, ko'nikma, ijodiy tafakkur va shaxsiy fazilatlarining yaxlit tizimidir. Uning tarkibida bir necha o'zaro bog'liq tarkibiy qismni ajratish mumkin: ijodiy-g'oyaviy (g'oya topish, ilhom manbai bilan ishlash), kompozitsion-badiiy (siluet, nisbat, rang, ritm va proporsiya qonunlarini qo'llash), konstruktorlik (andaza tuzish, modellashtirish), texnologik (mato va texnologiyani to'g'ri tanlash, buyumni tikish) hamda

kommunikativ-prezentatsion (g'oyani himoya qilish, mahsulotni namoyish etish) kompetensiyalar.

Bu tarkibiy qismlar bir-biridan ajralgan holda emas, balki yaxlit faoliyatda namoyon bo'ladi. Aynan shu sababli ularni alohida mashqlar bilan emas, balki barchasini birlashtiruvchi yaxlit loyiha — kiyim kolleksiyasini yaratish orqali rivojlantirish samaraliroq hisoblanadi.

Kolleksiya yaratish bosqichlari va ularda shakllanadigan kompetensiyalar

Kolleksiya ustidagi ish loyiha metodi mantig'iga to'liq mos keladi: muammoni qo'yishdan tortib tayyor mahsulotni taqdim etishgacha. Har bir bosqich muayyan kompetensiyani faollashtiradi.

G'oya va konsepsiya bosqichi. O'quvchi kolleksiya mavzusini tanlaydi, ilhom manbaini (milliy bezak, tabiat, me'morchilik va h.k.) o'rganadi, kayfiyat taxtasi (mudbord) tuzadi. Bu bosqichda ijodiy-g'oyaviy kompetensiya, axborot bilan ishlash va g'oyani asoslash ko'nikmasi rivojlanadi.

Eskizlash va kompozitsiya bosqichi. O'quvchi modellarning grafik eskizlarini chizadi, siluet, nisbat, rang gammasi va detallarni uyg'unlashtiradi. Bu yerda kostyum kompozitsiyasi qonunlarini — nisbat, ritm, kontrast va rang kombinatsiyasini amalda qo'llash orqali kompozitsion-badiiy kompetensiya shakllanadi.

Konstruksiyalash va modellashtirish bosqichi. Tanlangan modellar uchun andaza (lekal) tuziladi, zarur hollarda maketlash (igna qadash) usulidan foydalaniladi. Zamonaviy bosqichda bu jarayonga kompyuter dasturlarida loyihalash ham qo'shilmoqda. Natijada konstruktorlik kompetensiyasi va fazoviy tasavvur rivojlanadi.

Material tanlash va tikish bosqichi. O'quvchi g'oyaga mos matoni xossalariga ko'ra tanlaydi, bichadi va buyumni tikadi. Bu bosqich texnologik kompetensiyani, mehnat intizomi va sifatga mas'uliyatni mustahkamlaydi.

Taqdimot va defile bosqichi. Tayyor kolleksiya namoyish etiladi, o'quvchi o'z g'oyasini izohlaydi va himoya qiladi, portfolio shakllantiradi. Bu kommunikativ-prezentatsion kompetensiyani, o'ziga ishonch va refleksiyaning rivojlantiradi.

Shunday qilib, yagona loyiha doirasida o'quvchi dizaynerlik faoliyatining to'liq tsiklini boshidan kechiradi va alohida bilimlarni yaxlit kasbiy kompetensiyaga birlashtiradi.

O'quv jarayonini tashkil etish va baholash

Kolleksiya yaratish orqali ta'lim berishda loyiha metodi yetakchi o'rin tutadi. Bunda o'qituvchi tayyor yechimni bermaydi, balki o'quvchini izlanishga, qaror qabul qilishga va xatosini mustaqil tuzatishga yo'naltiradi. Mashg'ulotlar nazariy va amaliy qismlarni uzviy birlashtirgan holda, ko'pincha maxsus jihozlangan ustaxonalarda olib boriladi.

Baholash an'anaviy test va og'zaki so'rovdan ko'ra ko'proq amaliy natijaga asoslanishi maqsadga muvofiq. Eng samarali vositalar — o'quvchining ijodiy portfoliosi (eskizlar, andazalar, tayyor buyumlar va jarayon hujjatlari) hamda yakuniy defile bo'lib, ular kompetensiyaning real darajasini namoyon etadi. Portfolio o'quvchining o'sish dinamikasini kuzatish, defile esa olingan natijani jamoatchilik oldida himoya qilish imkonini beradi.

Inklyuziv sharoitda kolleksiya ustida ishlashning o'ziga xosligi

Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan ishlashda kolleksiya yaratish jarayoni qo'shimcha tarbiyaviy va rehabilitatsion ahamiyat kasb etadi: u o'z-o'zini ifoda etish, jamoada hamkorlik qilish va muvaffaqiyatdan zavqlanish imkonini beradi. Biroq jarayonni har bir o'quvchining imkoniyatiga moslashtirish zarur: murakkab loyihani bajariladigan kichik bosqichlarga ajratish; har bir o'quvchiga uning kuchli tomoniga mos rolni (eskizchi, konstruktor, tikuvchi, taqdimotchi) berib, jamoaviy kolleksiya ustida ishlash; moslashtirilgan ish o'rnini va jihozlardan hamda ko'rgazmali namunalardan foydalanish.

Ta'lim ustasi bunday jarayonda o'quvchining har bir g'oyasi va kichik yutug'ini qadrlovchi, ijobiy hissiy muhit yaratuvchi murabbiy vazifasini bajaradi. Aynan jamoaviy kolleksiya yaratish va uni defileda namoyish etish o'quvchida "mening mehnatim natija bermoqda" degan ishonchni mustahkamlaydi, bu esa dizaynerlik kompetensiyasining psixologik asosidir.

Xulosa

O'tkazilgan tahlil kiyim kolleksiyasini yaratish jarayoni o'quvchilarda dizaynerlik kompetensiyalarini rivojlantirishning yaxlit va samarali vositasi ekanligini ko'rsatadi. Kolleksiya ustidagi ish g'oyadan defilegacha bo'lgan to'liq ijodiy-texnologik tsiklni qamrab olib, ijodiy-g'oyaviy, kompozitsion, konstruktorlik, texnologik va kommunikativ-prezentatsion kompetensiyalarni bir vaqtning o'zida shakllantiradi.

Bunday yondashuv loyiha metodiga asoslanishi, baholashda portfolio va defiledan foydalanishi bilan ta'lim natijalarini real kasbiy faoliyatga maksimal yaqinlashtiradi. Inklyuziv sharoitda esa loyihani bosqichlarga ajratish, rollarni o'quvchilar imkoniyatiga moslashtirish va moslashtirilgan jihozlardan foydalanish jarayonni har bir o'quvchi uchun mavjud va natijador qiladi.

Demak, kiyim kolleksiyasini yaratishni o'quv jarayonining markaziy loyihasiga aylantirish o'quvchilarni nafaqat malakali, balki ijodkor, o'ziga ishongan va mehnat bozorida raqobatbardosh dizayner sifatida shakllantirishning ishonchli zaminidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent, 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-son. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi (lex.uz).

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yengil sanoat sohasida o'rta bo'g'in kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish hamda Dizayner va texnologlarni tayyorlash texnikumlarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. Toshkent, 2024-yil 16-iyul, 427-son.

3. Muslimov N.A., Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. 280 b.
4. Olimov Q.T. Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi. Toshkent: Fan, 2019. 224 b.
5. Tikuv buyumlarini badiiy maketlash: o'quv qo'llanma / Buxoro muhandislik-texnologiya instituti. Buxoro: Durdon, 2024. 168 b.
6. Tikuv buyumlarini konstruksiyalash: darslik / Buxoro muhandislik-texnologiya instituti. Buxoro, 2023. 256 b.
7. Qodirova F.U., Pulatova D.A. Inklyuziv ta'lim: nazariya va metodika. O'quv-metodik qo'llanma. Toshkent, 2021. 196 b.
8. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2006. 160 b.
9. Raven J. Competence in Modern Society: Its Identification, Development and Release. Oxford: Oxford Psychologists Press, 1984. 251 p.
10. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. 2003. №2. С. 58–64.
11. McClelland D.C. Testing for Competence Rather Than for "Intelligence" // American Psychologist. 1973. – Vol. 28, No. 1. P. 1–14.